

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
695 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	

Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijaroni tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	
Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	

Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalari faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy usullardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	
Tog'li hududlarda turizm biznesini rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash.....	388
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari.....	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда.....	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish.....	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini yer, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari.....	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	

Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиковна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar.....	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati.....	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari.....	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili.....	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов.....	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	

Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadridin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	
Современное состояние и факторы, ограничивающие устойчивое развития аграрного сектора в регионе приаралье	590
Сеитова Лейли Пулатовна	
Yosh mutaxassislarni shakllantirishda ta'limda innovatsion metodlarning ahamiyati.....	601
Axmadjonov Sodiq Solievich	
Barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda eksport salohiyatini oshirish yo'llari	606
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
O'zbekiston sug'urta kompaniyalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash yo'llari	612
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Mehmonxona biznesi va uni moliyalashtirishning tashkiliy jihatlari	619
Abduraxmonova Ziyoda Abdullayevna	
Muvaffaqiyatli markaziy bank raqamli valyutasini joriy qilish hamda takomillashtirish yo'llari.....	625
Tursunova I.X.	
O'zbekistonda budjetni daromadlar qismining hozirgi holati tahlili	633
Qodirova Ozoda Raxmiddin qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirish tendensiyalari va uning iqtisodiyotdagi o'rni	638
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna	
Kichik biznes faoliyatini moliyalashtirish va kreditlash orqali rag'batlantirish.....	643
Daniyarov Kuvatbay Dauirxanovich	
Kichik biznesning sifat jihatidan o'ziga xosligi.....	648
Israilov Rustam Ibragimovich	
Paxta sanoatidagi pnevмотransport tizimlarida paxtani havo oqimidan ajratish	655
A.Maxmudov, N.Yu.Sharibayev, B.T.Xolmurotov	
Monopol korxonalar faoliyatida raqobat muhitini shakllantirish	661
Utarov Doniyorbek G'ayratbek o'g'li, Saidov Mash'al Samadovich	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash	669
Boltaboyev Xusniddin Abdig'anievich	
Fuqarolik jamiyati institutlariga moliyaviy mablag' jalb etish yo'llari.....	673
Xusanov Otabek Nishonovich	
Tijorat banklarida jismoniy shaxslarni valyutaviy kreditlash amaliyotini takomillashtirish	679
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
O'zbekistonda aksiz solig'ini takomillashtirish masalalari.....	684
Jumayev Shuxrat	
Aholi bandligini ta'minlash va xufiyona daromadlar ulushini qisqartirishda soliqlarning ta'sirini oshirish	691
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	

AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASH VA XUFIYONA DAROMADLAR ULUSHINI QISQARTIRISHDA SOLIQLARNING TA'SIRINI OSHIRISH

Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi
ORCID: 0009-0008-5900-2226

Annotatsiya: Ushbu maqolada respublikada aholi bandligini oshirishning asosiy yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, davlat va xususiy sektorning hamkorligini mustahkamlash orqali aholi bandligini oshirishga oid tajribalar va strategiyalar haqida so'z yuritiladi. Mazkur chora-tadbirlar aholi turmush darajasini yaxshilash va ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan.

Kalit so'zlar: rasmiy va norasmiy bandlik, ishsizlik, mehnatga layoqatsizlik, kambag'allik chegarasi, soliq imtiyozi, soliq stavkasi, daromad solig'i, soliq yuki, o'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkor.

Abstract: This article examines the main ways to increase employment in the republic. It also discusses experiences and strategies for increasing employment by strengthening cooperation between the public and private sectors. These measures are aimed at improving the living standards of the population and ensuring social equality.

Keywords: formal and informal employment, unemployment, disability, poverty line, tax relief, tax rate, income tax, tax burden, self-employment, individual entrepreneur.

Аннотация: В статье рассматриваются основные пути повышения занятости населения в республике. Также будут обсуждаться опыт и стратегии повышения занятости путем укрепления партнерских отношений между государственным и частным секторами. Эти меры направлены на повышение уровня жизни населения и обеспечение социального равенства.

Ключевые слова: формальная и неформальная занятость, безработица, инвалидность, черта бедности, налоговая льгота, налоговая ставка, подоходный налог, налоговая нагрузка, самозанятость, индивидуальный предприниматель.

KIRISH

So'ngi yillarda mamlakatimizda soliq siyosatini yanada liberallashtirish, soliq yukini kamaytirish, soliqlarni unifikatsiya qilish va soliqqa tortish tartibini soddalashtirish, tadbirkorlik subyektlariga ko'maklashish va ularning huquqiy erkinligini oshirish, imtiyozlar berish borasida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bozor munosabatlari sharoitida mustaqil respublikamiz iqtisodiy erkinlashtirishni amalga oshirar ekan, iqtisodiyotni tartiblash va boshqarish jarayonida bir qator vositalardan foydalaniladi, bunda soliq tizimining soliq stavkalari va imtiyozlaridan foydalanish, turli xil preferensiyalar berish eng samarali usullaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari sifatida kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash, ularga nisbatan soliq imtiyozlarini qo'llash orqali yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish muhim omillar sanaladi. Davlatimiz rahbari soliq tushumlarining barqarorligini ta'minlash va hozirgi kunda

dunyoning tez suratlarda o'zgarayotganligi va bunday murakkab vaziyatda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash zarurligini ta'kidlaganlar: "Bizga hozir tushum oshishi asosiysi emas. Birinchi navbatda, tizimni to'g'ri qilib, bilmaganlarga o'rgatib, soliq yukini kamaytirib, tadbirkorlarning emin-erkin, halol ishlashini yo'lga qo'yishimiz kerak. Soliqchilar jazolovchi emas, ko'makchi bo'lishi kerak"¹. Ushbu davlat rahbari tomonidan ta'kidlab o'tilgan fikrning mazmunidan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, turli sohalaridagi noqonuniy daromad va norasmiy bandlik ulushini qisqartirish uchun soliq imtiyozlari hamda yengilliklarini taqdim etish aholi bandligini ta'minlashdagi muhim mezon hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq imtiyozlari samaradorligi bo'yicha iqtisodchi olimlarning fikrlarini keltirib o'tamiz. S.Tompson[3] ning ta'kidlashicha, soliq imtiyozlari kam ta'minlangan jamoalarga investitsiyalarni rag'batlantirishda samarali bo'lishi mumkin, ammo imtiyozlarning dizayni ularning mo'ljallangan benefitsiarlarga qaratilganligini ta'minlash uchun juda muhimdir.

S.G'iyosov[4]ning e'tirof etishicha, soliq imtiyozlari natijalarini monitoring qilish mexanizmining mavjud emasligi soliq imtiyozlari samaradorligini pasaytiruvchi omil hisoblanib, soliq imtiyozlarini taqdim etishning aniq mezonlarini belgilashga imkon bermaydi. Bu esa imtiyozlarni taqdim etish mexanizmining aniqligi, ochiqligi va shaffofligini ta'minlamaydi.

Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, soliq imtiyozlari investitsiya va innovatsiyalarni rag'batlantirish yoki boshqa maqsadlarga erishish uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qilishi mumkin. Shunga qaramay, soliq imtiyozlarini ishlab chiqishda ish yoki investitsiya uchun to'siqlar o'rnatish, bozor imtiyozlarini buzish yoki ayrim guruhlarini boshqalarga nisbatan adolatsiz ravishda afzal ko'rish kabi kutilmagan oqibatlarga yo'l qo'ymaslik uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ushbu muvozanatga erishish turli omillarni, jumladan, soliq imtiyozlarining maqsadlarini, uning umumiy soliq tizimi va iqtisodiyotga potensial oqibatlarini, imtiyoz bilan bog'liq ma'muriy murakkablikni va suiiste'mol qilish yoki kutilmagan oqibatlar ehtimolini hisobga olishni talab qiladi. Shuningdek, soliq imtiyozlarini taklif qilish va to'g'ridan to'g'ri subsidiyalar, tartibga solish imtiyozlari yoki davlat investitsiyalari kabi muqobil siyosat vositalarini qo'llash o'rtasidagi muvozanatni ko'rib chiqish lozim deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mamlakatimizda xufiyona iqtisodiyot yuzaga kelishiga xufiyona daromadlarni iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy omillar ta'sir qiluvchi omil sifatida qaraladi. Ijtimoiy omil, birinchidan aholi turmush darajasining (daromadlarining) pastligi iqtisodiy faoliyatning yashirin turlarini rivojlanishiga, ikkinchidan ishsizlikning yuqori darajasi va aholi bir qismining har qanday yo'l bilan daromad olishga hamda jamiyatning sezilarli ijtimoiy tabaqalanishiga olib keladi. Xufiyona daromadlar ko'lamini kamaytirish, tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun, shu jumladan tartibga solish va ma'muriy yukni kamaytirish hisobiga teng raqobat sharoitlarini yaratish, soliq qonunchiligi talablariga rioya qilish tartib-taomillarini avtomatlashtirish va uning tartibini soddalashtirish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunning dolzarb muammolardan biri bu norasmiy bandlik bo'lib, fuqarolarning pensiya, ijtimoiy ta'minot kabi ijtimoiy kafolatlari mehnat munosabatlarini qonuniylashtirishga bog'liq. Rasmiy ish bilan ta'minlanmagan ishchilar qonun buzilishiga yo'l qo'ygan va ish haqini to'liq to'lamaydigan ish beruvchilardan himoyasiz qoladilar. Natijada, davlat xizmatchilar tomonidan rasmiy ish bilan ta'minlangan holda to'lanadigan soliqlarning bir qismini yo'qotadi, bu esa davlat sektorining yetarli darajada moliyalashtirilmasligiga olib keladi.

2000-2018-yillarda respublikada mehnatga layoqatli aholining ulushi 52,5 foizdan 57,9 foizga ortganligi va so'nggi yillarda 2019-2022-yillarda esa 59,2 foizdan 56,8 foizga kamaydi.¹ Shuningdek bandlik darajasi mehnatga layoqatli aholining soniga nisbatan ulushi 2019-2022-yillarda 67,4 foizdan 67,2 foizgacha kamaygan va aksincha ishsizlik darajasi yuqori ko'rsatkichi koronavirus pandemiyasi davri bo'lgan 2020-yilda 10,5 foizni tashkil etib, so'nggi 2021-2022-yillarda kamayib, 8,9 foizgacha pasayganligi ishsizlik darajasini kamaytirishga erishilgan (1-rasm).

1 <https://president.uz/uz> — O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy sayti.

1-rasm. Mehnatga layoqatli yoshdagi doimiy aholi sonining jami aholi soniga nisbatan ulushi hamda bandlik va ishsizlik darajasi².

Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 1-yanvar holatiga jami iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lgan iqtisodiy faol aholining 13,7 million nafarini ish bilan band bo'lib, ularning 6,5 million yoki 47 foiz rasmiy sektordaligi tahlil qilinib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 2,3 foizga (299,3 ming kishiga), shuningdek 2020-yilning shu davriga nisbatan yuridik shaxslarda band bo'lganlar soni 6,3 foizga yoki 314,8 ming kishiga oshgani kuzatilgan. O'zbekistonda norasmiy sektorda 5,7 million kishi ish bilan band. Bu O'zbekistonda mehnatga layoqatli yoshdagi jami aholining 41 foizdan ortig'ini tashkil etadi. "Xalqaro mehnat tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, iqtisodiyotning norasmiy sektorida band bo'lgan aholi ulushi 15 foizdan oshmasligi kerakligi bo'yicha bayonotlar aytilgan.³ O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ishga muhtoj bo'lgan fuqarolarning umumiy soni 1441,8 ming kishini, ishsizlik darajasi iqtisodiy faol aholi orasida 8,9 foizni tashkil etgan bo'lsa, 16-30 yoshgacha bo'lganlar orasida ishsizlik darajasi -15,1 foiz, ayollar orasida ishsizlik darajasi esa-13,3 foiz bo'lgan. 2022-yilning 1-yanvar holatida ko'ra respublikamizda iqtisodiy nafaol aholi 4354,2-ming kishini tashkil etib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 0,5-foizga yoki 19,8-ming kishiga ortishi kuzatilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bozor iqtisodiyotining klassik asoschilaridan biri A.Smitning «ko'rinmas qo'l» konsepsiyasida ta'riflanganidek tadbirkor foyda olishga intilib avvalo o'zini ish bilan band etadi, keyin esa yanada ko'proq foyda olish maqsadida, faoliyatini kengaytirishga harakat qiladi, bu esa yangi ishchi-xodimlarga talab paydo bo'lishi va boshqalarni ham ish bilan ta'minlashi, natijada davlatning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy masalalaridan biri bandlik darajasi oshadi, pirovardida aholi daromadlari ko'payib kambag'allik qisqartirilishiga erishiladi. Ushbu holatlar ko'rsatib turibdiki, tadbirkorlik faoliyati ravnaqi uchun davlat tomonidan qulay shart-sharoitlar yaratilishi kambag'allikni qisqartirish va bandlikni ta'minlashda hal qiluvchi rolni o'ynaydi. Qaysi davlatda eng avvalo tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantiruvchi qulay huquqiy baza shakllantirilib amaliyotga joriy etilgan bo'lsa, tadbirkorlikka ko'maklashuvchi institutlar faoliyati tizimli ravishda yo'lga qo'yilgan bo'lsa o'sha davlatda tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishini kuzatishimiz mumkin. Olib borilgan izlanishlarimizdan xulosa qilgan holda, kambag'allikni qisqartirish, ishsizlikni kamaytirish, aholi bandligini oshirish, qolaversa aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni miqdorini oshirishni asos bo'luvchi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun bizning nazarimizda quyidagi ishlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

Tadbirkorlik faoliyatini ochish va yopish amaliyotini yanada soddalashtirish. Bir vaqtning uzida xam yakka tartibdagi tadbirkor xam o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritishligiga taqiq qo'yish.

² O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.

³ O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari.

Kam daromad topuvchi ya'ni oylik ish haqi eng kam oylik ish haqining 1 barobarini tashkil etuvchi ishchilardan daromad solig'i stavkasini kamaytirish (taxminan soliq stavkasini 1 foiz etib belgilash.) yoki soliq hisoblamaslik zarur.

Eski soliq kodeksining 375-moddasida "Kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari kollejni tamomlagandan keyin o'n ikki oy ichida yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan taqdirda, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tgan sanadan e'tiboran qat'iy belgilangan soliqni to'lashdan olti oy muddatga ozod etiladi. Yakka tartibdagi tadbirkor sifatida davlat ro'yxatidan o'tilgan paytdan boshlab o'n ikki oy ichida faoliyat tugatilgan yoki faoliyat uch va undan ko'p oyga to'xtatilgan taqdirda, qat'iy belgilangan soliq faoliyat amalga oshirilgan butun davr uchun to'lanadi" deb ta'kidlangan jumlaning hozirgi soliq kodeksimizga qaytadan kiritish zarur. Bu orqali tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan yosh ishbilarmon bitiruvchi yoshlarni qo'llab quvvatlagan bo'lamiz.

Magistral yo'l yoqalarida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotuvchilarni, tamaki mahsulotlarining chakana savdosi bilan shug'ullanuvchilarni, milliy non-patir mahsulotlarini sotuvchilarni, Salqin ichimlik sotuvchilarning faoliyat turlarini qonuniylashtirish maqsadida, ularga ko'chma savdo bilan shug'ullanish huquqini berish hamda soliq imtiyozini qo'llash zarur. Bu orqali ishsizlik soni va xufiyona iqtisodiyot ulushini qisqartiramiz.

Atrof muhitni obodonlashtirish ishlari bilan band bo'lgan hodimlarning mehnatga haq to'lash tarzidagi ish haqiga soli imtiyozlarini (masalan soliq stavkasini eng kam oylik ish haqining 3 barobariga kamaytiruvchi stavka qo'llash zarur) taqdim etish zarur.

Kambag'al oila a'zolarini ishga qabul qilgan tadbirkorlik subyektlari, ushbu xodimlari uchun xar oylik tulanadigan mehnatga haq to'lash tarzidagi daromadlariga nisbatan eng kam oylik ish haqi miqdorining 1,5 baravaridan (eng kam oylik ish haqining bir barobari hamda bir oylik iste'mol xarajatlari miqdori) kam bo'lmagan oylik ish haqi to'langanda, daromad solig'i stavkasini kamaytirish zarur. Bu orqali kambag'al oila a'zosini ijtimoiy va iqtisodiy qo'llab quvvatlagan bo'lamiz.

Bozorlar va savdo komplekslarida, shaharlar hamda viloyat markazlarida faoliyat yurituvchi yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan qat'iy stavkali daromad solig'i stavkasini qo'llashni bekor qilish zarur. Bu orqali savdo tushumini yashirish holatlarini qisman oldini olgan bo'lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yilning 12-iyunida qabul qilingan "Tadbirkorlik faoliyati va o'zini o'zi band qilishni davlat tomonidan tartibga solishni soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4742-sonli qarori <https://lex.uz/docs/-4849607>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-iyundagi "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-93-sonli Farmoni <https://lex.uz/ru/docs/-6493069>
3. Эрис С. Тхөмпсон, "Тхе Импаст оф Тах Инсэнтивес фор Инвестмент ин Лоу-Инсоме Соммунитиес". Журнал оф Полиси Анайлсис анд Манажмент, вол. 41, но. 1, Винтер 2022, pp. 101-127.
4. S.Giyasov Korxonalarning innovatsion-investitsion faoliyatini tartibga solishda soliq imtiyozlarini takomillashtirish. Avtoreferat. Toshkent, 2019. 24 bet.
5. <https://www.un.org/ru/global-issues/ending-poverty> .
6. <https://lex.uz>
7. <https://president.uz>
8. <https://stat.uz>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

